

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)

Prezado participante,

Você está sendo convidado(a) a participar de uma avaliação de um modelo conceitual de objetos de aprendizagem digitais, desenvolvida pelo grupo de pesquisa *Laboratory Of Intelligent Software Engineering* (LabISE), no Programa de Pós-graduação em Engenharia de Software (PPGES), a nível de Mestrado, da Universidade Federal do Pampa (Unipampa) - *Campus Alegrete*, sob orientação do Professor Dr. João Pablo Silva da Silva.

O objetivo central do estudo é analisar a modelagem conceitual no intuito de verificar a completude e corretude no que tange a conceitos ligados a objetos de aprendizagem digitais.

O convite a sua participação se deve à busca por professores com experiência no uso e/ou criação de objetos de aprendizagem digitais. Sua participação é voluntária, isto é, ela não é obrigatória, e você tem plena autonomia para decidir se quer ou não participar, bem como retirar sua participação a qualquer momento.

Você não será penalizado de nenhuma maneira caso decida não consentir sua participação, ou desistir da mesma.

Confidencialidade e Privacidade:

Para assegurar a confidencialidade e a privacidade das informações por você prestadas, apenas os pesquisadores do projeto, que se comprometeram com o dever de sigilo e confidencialidade terão acesso a seus dados e não farão uso destas informações para outras finalidades.

Como será realizada uma gravação de áudio durante a sessão de grupo focal, não é possível garantir o total anonimato dos participantes na gravação, sendo possível que esses sejam identificados por sua assinatura vocal ou que voluntária/involuntariamente cite seus nomes no decorrer da gravação das discussões. Porém, o material coletado será armazenado em local seguro, com acesso restrito aos pesquisadores do projeto e servirá apenas para fins de auxiliar na síntese em texto das discussões realizadas durante as sessões de grupo focal.

Dessa forma, qualquer dado que possa identificar você ou sua organização será omitido na divulgação dos resultados da pesquisa, a fim de preservar a identidade dos participantes e das organizações envolvidas nesta etapa da pesquisa.

Participação

Sua participação neste estudo é muito importante e também é voluntária. A qualquer momento você poderá desistir de participar da pesquisa e retirar seu consentimento sem qualquer prejuízo. Caso decida se retirar do estudo, por gentileza comunique o pesquisador responsável. A sua participação consiste em analisar e

discutir um modelo conceitual de objetos de aprendizagem digitais. O tempo de duração da sessão de grupo focal é de aproximadamente duas horas.

Informações sobre a pesquisa

A qualquer momento, durante a pesquisa, ou posteriormente, você pode solicitar do pesquisador informações sobre sua participação e/ou sobre a pesquisa, o que pode ser feito através dos meios de contato explicitados neste Termo.

Ressarcimento dos gastos

Você não terá nenhum gasto ou ônus com a participação nesse estudo e não irá receber qualquer espécie de reembolso devido à participação na pesquisa.

Armazenamento dos dados e material coletados na pesquisa

A gravação de áudio será transcrita e armazenada, em arquivos digitais, mas somente terão acesso às mesmas o pesquisador e seu orientador. Ao final da pesquisa, todo material será mantido em arquivo, por pelo menos 5 anos, conforme Resoluções 466/12 e 510/16 do CNS e orientações do CEP/Unipampa e com o fim deste prazo, será descartado.

Benefícios

Os benefícios diretos relacionados com a sua colaboração nesta avaliação são certificar que a modelagem conceitual está modelada de forma correta e completa, bem como identificar novos conceitos, relações e, assim, aumentar a expressividade do modelo.

Além disso, um benefício indireto é o acesso aos resultados da pesquisa e ao produto gerado, um compromisso que vai de encontro com a Res 466/12: “assegurar aos participantes da pesquisa os benefícios resultantes do projeto, seja em termos de retorno social, acesso aos procedimentos, produtos ou agentes da pesquisa.” (Brasília (DF): MS; 2012. Brasil).

Riscos

Sobre os riscos aos participantes, é possível que sintam um pequeno desconforto (cansaço) ao participar das sessões de grupo focal devido a extensão de duas horas de duração. Nesse sentido, a sessão ocorre em três momentos, com a condução do moderador, onde na primeira e terceira parte o moderador realiza uma fala e no segundo momento os participantes irão realizar as discussões. Além disso, o tempo é cronometrado e controlado de modo que a sessão não ultrapasse o tempo planejado para o estudo.

Eventualmente os participantes podem não ter propriedade ao aprofundar a discussão e sentir algum tipo de desconforto. Isso não é um problema, pois toda contribuição é bem-vinda.

Divulgação dos resultados da pesquisa e retorno aos participantes

Os resultados serão anonimizados e a síntese deles será publicizada por meio de artigos científicos, bem como estará na dissertação de mestrado.

Observações

O presente termo é redigido em duas vias, sendo uma para o participante e outra para o pesquisador. Todas as páginas devem ser rubricadas pelo participante da pesquisa e pelo pesquisador responsável, inclusive na última página.

Contato com o pesquisador responsável:

Samuel Müller Forrati

E-mail: samuel.forrati@gmail.com

Alegrete, 06 de junho de 2024.

Nome e Assinatura do Pesquisador – (pesquisador de campo)

AUTORIZAÇÃO

Informo que entendi os objetivos e condições de minha participação na avaliação da modelagem conceitual de objetos de aprendizagem digitais e concordo em participar.

Autorizo a gravação da sessão por meio de gravação de voz.

Não autorizo a gravação da sessão por meio de gravação de voz.

(Assinatura do participante da pesquisa)

Nome do participante: